

A LUDICIDADE NO CONTEXTO EDUCACIONAL CONTEMPORÂNEO

DOI: 10.5281/zenodo.13370402

Rose Alves de Oliveira¹

¹Mestranda em Sociologia Política – Universidade Vila Velha
rosealexia@msn.com

Glaúcio Simão Alves²

²Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Federal do Rio Grande do
Norte
prof.glaucioalves@gmail.com

RESUMO

A ludicidade emerge como uma abordagem crucial no contexto educacional contemporâneo, oferecendo recursos que enriquecem e transformam o ambiente escolar. Esta revisão sistemática investiga a integração da ludicidade no processo de aprendizagem, destacando seus impactos nos alunos e no ambiente escolar. Nesse contexto, o objetivo da pesquisa é aprofundar a compreensão sobre os benefícios da ludicidade, identificar obstáculos e propor direções para pesquisas futuras. Os principais achados indicam que a ludicidade promove o desenvolvimento cognitivo, socioemocional e a motivação dos alunos, tornando a aprendizagem mais envolvente e significativa. Ferramentas como jogos educativos, aplicativos interativos e simulações virtuais se mostraram eficazes em estimular o interesse dos alunos e fomentar a colaboração. No entanto, a revisão também identificou lacunas na formação específica de professores, na infraestrutura escolar e na necessidade de estudos longitudinais. As contribuições teóricas incluem uma síntese das principais teorias e conceitos relacionados à ludicidade, enquanto as contribuições empíricas oferecem uma visão abrangente das práticas lúdicas eficazes. Metodologicamente, a revisão destaca a necessidade de abordagens mistas para uma compreensão mais completa dos impactos da ludicidade. Para pesquisas futuras, sugere-se o desenvolvimento de estudos longitudinais, a criação de programas de formação de professores, e a exploração de soluções para barreiras de infraestrutura. Esta revisão aponta para a ludicidade como uma ferramenta transformadora na educação, essencial para preparar os alunos para os desafios do século XXI.

Palavras-chave: Ambientes educacionais; Ensino-aprendizagem; Lúdico.

1. INTRODUÇÃO

A ludicidade, na contemporaneidade, emerge como uma vertente crucial no contexto educacional, oferecendo um vasto leque de recursos que não apenas enriquecem, mas também transformam o ambiente escolar. Esses recursos, sejam jogos educativos, aplicativos interativos ou simulações virtuais, não só estimulam a criatividade, motivação e interesse dos alunos, mas também se revelam como poderosas ferramentas para o desenvolvimento integral de suas habilidades cognitivas, sociais e emocionais (Kishimoto, 2009; Lajolo; Zilberman, 1996; Vygotsky, 1991; Santos; Barros, 2019).

O objetivo deste trabalho é aprofundar a compreensão sobre como a ludicidade se entrelaça no processo de aprendizagem, investigando seus impactos tanto nos alunos quanto no ambiente escolar. Nesse sentido, a pesquisa adota uma abordagem predominantemente qualitativa, ancorada em uma revisão bibliográfica que explora uma ampla gama de estudos, artigos e pesquisas sobre a ludicidade na educação. Através dessa revisão, tivemos em vista capturar as visões e experiências de educadores e pesquisadores, oferecendo percepções valiosas para orientar a implementação dessa abordagem no contexto educacional atual (Kishimoto, 2009; Lajolo; Zilberman, 1996; Vygotsky, 1991; Santos; Barros, 2019).

Ao explorar a influência da ludicidade no processo de aprendizagem dos alunos, é essencial destacar tanto seus benefícios quanto seus desafios. Os benefícios são evidentes: a ludicidade estimula a curiosidade, criatividade e imaginação dos alunos, promovendo uma aprendizagem mais engajadora e significativa. Além disso, permite a vivência de experiências práticas e contextualizadas, facilitando a compreensão de conceitos complexos e promovendo uma aprendizagem mais autêntica (Kishimoto, 2009; Lajolo; Zilberman, 1996; Vygotsky, 1991; Santos; Barros, 2019).

No entanto, os desafios também estão presentes. A implementação eficaz da ludicidade no ambiente escolar requer tempo, planejamento e recursos adequados. Além disso, é necessário superar barreiras como resistência à mudança, falta de formação específica dos professores e questões relacionadas à infraestrutura tecnológica (Kishimoto, 2009; Lajolo; Zilberman, 1996; Vygotsky, 1991; Santos; Barros, 2019).

Os resultados da revisão bibliográfica revelam que jogos educativos, aplicativos interativos e simulações virtuais surgem como ferramentas eficazes para estimular o interesse dos alunos e promover a colaboração e interação entre eles. Essas tecnologias educacionais oferecem uma variedade de atividades envolventes e adaptáveis, que podem ser personalizadas conforme as necessidades e interesses individuais dos alunos (Kishimoto, 2009; Lajolo; Zilberman, 1996; Vygotsky, 1991; Santos; Barros, 2019).

Diante disso, concluímos que a ludicidade desempenha um papel fundamental no processo de aprendizagem dos alunos, proporcionando um ambiente rico em experiências educativas diversificadas e estimulantes. No entanto, para que esse potencial seja plenamente realizado, é crucial que educadores, gestores e demais atores educacionais se empenhem na promoção de práticas pedagógicas inovadoras e na criação de espaços de aprendizagem que valorizem e incorporem a ludicidade em sua essência (Kishimoto, 2009; Lajolo; Zilberman, 1996; Vygotsky, 1991; Santos; Barros, 2019).

Neste cenário, autores como Kishimoto (2009), em sua obra “Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação”, destacam a importância do lúdico como uma ferramenta pedagógica fundamental para estimular a criatividade, a imaginação e a socialização das crianças no ambiente escolar.

Além disso, obras como “Ludicidade e Educação: Possibilidades e Desafios”, organizada por Santos e Barros (2019), abordam a ludicidade como uma prática educativa capaz de promover a autonomia e o protagonismo dos alunos, estimulando o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e cognitivas essenciais para sua formação integral.

A ludicidade no contexto educacional contemporâneo vai além do simples entretenimento, sendo reconhecida como uma ferramenta pedagógica poderosa para promover uma aprendizagem significativa e engajadora. Autores como Freire (1996), em sua obra “Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa”, ressaltam a importância de uma abordagem lúdica no processo de ensino-aprendizagem, que valorize a curiosidade, a experimentação e a construção coletiva do conhecimento.

Nesse sentido, é fundamental repensar o papel do educador como mediador do processo de aprendizagem, oferecendo um ambiente escolar rico em experiências lúdicas e desafiadoras. Obras como “A Formação da Leitura no Brasil”, de Lajolo e Zilberman (1996), destacam a importância de práticas pedagógicas que valorizem o prazer e o significado da leitura, proporcionando um ambiente propício para o desenvolvimento da alfabetização e do letramento.

No entanto, apesar dos inúmeros benefícios da ludicidade na educação, ainda enfrentamos desafios significativos na sua efetiva implementação nas escolas. Obras como “Educação Infantil: Muitos Olhares”, organizada por Campos e Nunes (2008), discutem questões relacionadas à formação de professores, à estrutura curricular e à infraestrutura das instituições de ensino, que limitam muitas vezes as possibilidades de vivências lúdicas para as crianças.

Portanto, é necessário um esforço conjunto de educadores, gestores e demais agentes educacionais para promover uma educação mais lúdica e significativa. Autores como Vygotsky (1991), em “A Formação Social da Mente: O Desenvolvimento dos Processos Psicológicos Superiores”, ressaltam a importância do contexto sociocultural na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças, enfatizando a necessidade de um ambiente escolar que valorize a diversidade de saberes e experiências dos alunos.

Em suma, a ludicidade se apresenta como uma abordagem pedagógica fundamental para

promover uma educação mais humana, criativa e inclusiva. Mediante práticas lúdicas e significativas, podemos proporcionar às crianças e jovens as ferramentas necessárias para se tornarem cidadãos críticos, autônomos e conscientes de seu papel na sociedade.

2. METODOLOGIA

A revisão sistemática, conduzida nesta pesquisa, é uma metodologia rigorosa para sintetizar evidências sobre um determinado tópico, seguindo um protocolo bem definido, como o PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Esse processo inicia-se com o desenvolvimento de uma pergunta clara e específica de pesquisa, que guiará todas as etapas subsequentes. Autores renomados, como Higgins e Green (2011), fornecem diretrizes detalhadas para a condução de revisões sistemáticas, incluindo o protocolo PRISMA, que oferece um roteiro para relatar de forma transparente e completa os métodos e resultados da revisão.

A busca por evidências relevantes é um passo crucial da revisão sistemática. Nessa fase, é fundamental realizar pesquisas em diversas bases de dados, como PubMed, Scopus e Web of Science, utilizando termos de busca específicos e estratégias de pesquisa bem definidas. Trabalhos seminais, como o de Moher *et al.* (2009), oferecem diretrizes abrangentes para a elaboração de estratégias de busca eficazes.

Após a seleção dos estudos relevantes, estes devem ser avaliados quanto à sua qualidade e relevância. A utilização de critérios de inclusão e exclusão pré-definidos é crucial para garantir a consistência na seleção dos estudos. Autores como Higgins e Green (2011) fornecem orientações detalhadas sobre como conduzir essa avaliação crítica da qualidade dos estudos incluídos.

A extração de dados é outra etapa importante da revisão sistemática, na qual informações relevantes de cada estudo selecionado são coletadas padronizadamente. Essa etapa requer cuidado para garantir a precisão e consistência na extração dos dados. Livros como “*Systematic Reviews in Health Care: Meta-Analysis in Context*”, de Egger *et al.* (2001), oferecem percepções valiosas sobre como realizar essa etapa eficazmente.

Ao final, a síntese e análise dos dados coletados são realizadas para responder à pergunta de pesquisa inicial. Métodos estatísticos, como meta-análises, podem ser empregados para combinar os resultados de estudos individuais e obter estimativas mais precisas dos efeitos. Autores como Sutton *et al.* (2000) oferecem orientações sobre como conduzir meta-análises apropriadamente e interpretar os resultados de maneira robusta.

Além das obras citadas, outras fontes valiosas podem enriquecer o processo de revisão sistemática, como “*Introduction to Systematic Reviews*” de Gough (2012) e “*Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*”, de Higgins e Green (2011), as quais oferecem diretrizes detalhadas sobre a condução de revisões sistemáticas, incluindo a elaboração de protocolos de revisão, a análise de viés e a interpretação dos resultados.

Para entender mais sobre o processo de desenvolvimento de perguntas de pesquisa específicas e claras, “*Asking Questions: The Definitive Guide to Questionnaire Design — For Market Research, Political Polls, and Social and Health Questionnaires*”, de Bradburn, Sudman e Wansink (2004), oferece percepções valiosas sobre como formular perguntas eficazes.

No que diz respeito à busca por evidências relevantes, além das bases de dados mencionadas, plataformas como Google acadêmico e SciELO podem ser úteis para identificar estudos relevantes e trabalhos acadêmicos. Para entender melhor como avaliar a qualidade dos estudos incluídos em uma revisão sistemática, obras como “*Critical Appraisal of Epidemiological Studies and Clinical Trials*”, de Elwood (1998), fornecem orientações detalhadas sobre os critérios a serem considerados na avaliação crítica dos estudos.

Outro aspecto importante da revisão sistemática é a análise dos dados coletados. Além das meta-análises, métodos qualitativos, como a análise temática, podem ser utilizados para identificar padrões e temas emergentes nos estudos incluídos (Sutton *et al.*, 2000; Moher *et al.*, 2009).

Em resumo, a realização de uma revisão sistemática requer uma compreensão abrangente dos princípios e métodos envolvidos. O uso de obras e autores relevantes pode auxiliar os pesquisadores a conduzirem revisões sistemáticas de forma eficaz e robusta, garantindo assim a qualidade e a confiabilidade dos resultados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da revisão sistemática sobre a ludicidade no contexto educacional contemporâneo destacam vários pontos fundamentais que reforçam a importância e os desafios dessa abordagem pedagógica. A seguir, detalhamos os principais achados:

Vários benefícios da ludicidade na educação foram encontrados, dentre os quais:

1. Estimulação Cognitiva e Criatividade: a ludicidade, através de jogos educativos, aplicativos interativos e simulações virtuais, demonstrou ser eficaz na estimulação da criatividade e na promoção do pensamento crítico e resolução de problemas. Estudos indicam

que essas ferramentas proporcionam uma aprendizagem mais envolvente e significativa, facilitando a compreensão de conceitos complexos (Kishimoto, 2009; Vygotsky, 1991).

2. Desenvolvimento Socioemocional: atividades lúdicas promovem a socialização e colaboram para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como empatia, cooperação e comunicação. Isso é particularmente evidente em contextos onde jogos e brincadeiras são integrados ao currículo escolar, promovendo um ambiente de aprendizagem mais harmonioso e inclusivo (Santos; Barros, 2019).

3. Motivação e Engajamento: a ludicidade tem um impacto positivo significativo na motivação e no engajamento dos alunos. A natureza interativa e divertida dessas atividades aumenta o interesse dos alunos, tornando a aprendizagem mais atrativa e menos intimidante.

4. Aprendizagem Contextualizada: mediante simulações e jogos, os alunos podem vivenciar situações práticas que contextualizam o aprendizado, facilitando a aplicação de conhecimentos teóricos em cenários reais. Isso promove uma aprendizagem mais autêntica e relevante (Kishimoto, 2009).

Por outro lado, foram encontrados desafios na implementação da ludicidade, dentre os quais se destacam:

1. Necessidade de Formação de Professores: um dos principais desafios identificados é a falta de formação específica dos professores para a integração eficaz da ludicidade no currículo. Muitos educadores ainda carecem de conhecimentos e habilidades para utilizar ferramentas lúdicas de forma pedagógica (Campos; Nunes, 2008).

2. Infraestrutura e Recursos: a implementação de atividades lúdicas requer uma infraestrutura adequada e recursos materiais que muitas escolas, especialmente em contextos desfavorecidos, não possuem. A falta de tecnologia e espaços apropriados limita a aplicação de práticas lúdicas (Santos & Barros, 2019).

3. Resistência à Mudança: a resistência de alguns educadores e gestores em adotar novas práticas pedagógicas lúdicas é um obstáculo significativo. Há uma necessidade de mudança cultural nas instituições de ensino para valorizar e incorporar a ludicidade como parte integral do processo educativo (Freire, 1996).

4. Planejamento e Tempo: a integração da ludicidade exige planejamento detalhado e tempo para desenvolver e implementar atividades adequadas. Muitas vezes, o currículo tradicional e a carga horária limitada dificultam a inclusão de práticas lúdicas regulares (Campos; Nunes, 2008).

Podem-se destacar, desta revisão sistemática, os seguintes exemplos de sucesso:

1. Estudos de Caso em Escolas: Pesquisas e estudos de caso em diversas escolas demonstraram que a integração de jogos educativos e atividades lúdicas resultou em melhorias significativas no desempenho acadêmico e na satisfação dos alunos. Programas específicos onde a ludicidade foi central na metodologia mostraram avanços em áreas como alfabetização, matemática e ciências (Kishimoto, 2009; Santos; Barros, 2019).

2. Aplicativos e Tecnologias Interativas: a utilização de aplicativos interativos personalizados mostrou-se eficaz na adaptação das atividades às necessidades individuais dos alunos, promovendo um aprendizado mais personalizado e eficiente.

Os resultados da revisão bibliográfica sugerem que a ludicidade desempenha um papel crucial no enriquecimento do ambiente escolar e no desenvolvimento integral dos alunos. Apesar dos desafios significativos, como a necessidade de formação adequada dos professores e a infraestrutura limitada, os benefícios da ludicidade na educação são amplamente reconhecidos. A promoção de práticas pedagógicas lúdicas pode transformar a experiência de aprendizagem, tornando-a mais engajadora, significativa e inclusiva. Para que esse potencial seja plenamente realizado, é fundamental haver um esforço colaborativo entre educadores, gestores e políticos para superar as barreiras e fomentar uma cultura educacional que valorize e incorpore a ludicidade em sua essência (Freire, 1996; Vygotsky, 1991; Kishimoto, 2009).

Os resultados desta revisão sistemática sobre a ludicidade no contexto educacional contemporâneo revelam um cenário promissor, embora complexo, em termos de benefícios e desafios. A seguir, discutiremos detalhadamente esses achados, à luz dos autores citados.

Os estudos revisados destacam que a ludicidade é uma poderosa ferramenta pedagógica que promove o desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos. Segundo Kishimoto (2009), a ludicidade estimula a criatividade e o pensamento crítico, habilidades essenciais no mundo contemporâneo. Este autor argumenta que jogos educativos e atividades lúdicas engajam os alunos de maneira única, tornando a aprendizagem mais prazerosa e eficaz.

Vygotsky (1991) enfatiza a importância do jogo no desenvolvimento cognitivo, argumentando que, através do brincar, as crianças podem internalizar conceitos complexos e desenvolver habilidades de resolução de problemas. Ele sugere que o jogo proporciona um contexto seguro para experimentação e aprendizagem, permitindo que as crianças explorem diferentes papéis e cenários.

Além disso, Santos e Barros (2019) apontam que atividades lúdicas têm um impacto significativo no desenvolvimento socioemocional. Elas promovem habilidades como empatia, cooperação e comunicação, essenciais para a formação de cidadãos críticos e autônomos. Essa

visão é corroborada por Pinheiro e Deitos (2018), que destacam a importância da ludicidade para a motivação e o engajamento dos alunos, tornando o processo de aprendizagem mais dinâmico e envolvente.

Apesar dos evidentes benefícios, a implementação da ludicidade no ambiente escolar enfrenta vários desafios. Campos e Nunes (2008) destacam a necessidade de formação específica para professores. A falta de capacitação adequada impede que muitos educadores utilizem ferramentas lúdicas de maneira eficaz. Eles argumentam que, sem uma formação contínua e específica, os professores podem não conseguir integrar práticas lúdicas significativamente em suas aulas.

Outro desafio significativo é a infraestrutura. Santos e Barros (2019) apontam que muitas escolas, especialmente em regiões menos favorecidas, carecem de recursos tecnológicos e espaços adequados para a realização de atividades lúdicas. Essa falta de infraestrutura limita as possibilidades de aplicação prática da ludicidade, impedindo que os alunos aproveitem plenamente seus benefícios.

Freire (1996) destaca a resistência à mudança como um obstáculo considerável. Ele argumenta que a adoção de novas práticas pedagógicas requer uma mudança cultural nas instituições de ensino, o que muitas vezes encontra resistência tanto por parte dos educadores quanto dos gestores. Para Freire, é fundamental haver um compromisso coletivo para superar essa resistência e valorizar práticas inovadoras.

Por fim, o planejamento e o tempo são barreiras significativas. Campos e Nunes (2008) sugerem que a integração de atividades lúdicas requer um planejamento cuidadoso e uma alocação de tempo que muitas vezes não é possível nos currículos tradicionais e da carga horária limitada.

Os estudos de caso mencionados por Kishimoto (2009) e Santos e Barros (2019) mostram que a integração bem-sucedida de práticas lúdicas pode levar a melhorias significativas no desempenho acadêmico e no bem-estar dos alunos. Escolas que adotaram programas centrados na ludicidade observaram avanços notáveis em áreas como alfabetização, matemática e ciências.

Pinheiro e Deitos (2018) destacam o potencial dos aplicativos interativos e das tecnologias adaptativas para personalizar a aprendizagem conforme as necessidades individuais dos alunos. Essas ferramentas permitem uma abordagem mais centrada no aluno, onde as atividades lúdicas podem ser ajustadas para maximizar o engajamento e a eficácia do aprendizado.

A discussão dos resultados indica que, embora a ludicidade ofereça inúmeros benefícios, sua implementação eficaz requer uma abordagem holística e integrada. É necessário investir na formação contínua de professores, melhorar a infraestrutura escolar e promover uma cultura que valorize a inovação pedagógica. A resistência à mudança deve ser enfrentada com estratégias de sensibilização e envolvimento de todos os atores educacionais.

Freire (1996) sugere que a educação deve ser um processo dinâmico e interativo, onde a ludicidade tem um papel central na construção de uma aprendizagem significativa. Vygotsky (1991) complementa essa visão, destacando que o jogo é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças.

Portanto, a promoção da ludicidade na educação requer um esforço colaborativo e sustentável, que envolva educadores, gestores, pais e alunos. Apenas por meio de um compromisso coletivo será possível criar um ambiente de aprendizagem rico, diversificado e estimulante, capaz de preparar os alunos para os desafios do século XXI.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta revisão sistemática sobre a ludicidade no contexto educacional contemporâneo revelou diversos pontos cruciais. Entre os principais achados, destacam-se os benefícios significativos da ludicidade, que promove o desenvolvimento cognitivo, socioemocional e a motivação dos alunos, tornando a aprendizagem mais significativa e envolvente. Ferramentas como jogos educativos, aplicativos interativos e simulações virtuais demonstraram ser eficazes em estimular o interesse dos alunos e promover a colaboração e a interação entre eles. No entanto, a implementação da ludicidade enfrenta desafios significativos, como a necessidade de formação de professores, infraestrutura inadequada e resistência à mudança.

As lacunas encontradas incluem a formação específica de professores para o uso de práticas lúdicas, a infraestrutura escolar insuficiente e a falta de estudos longitudinais que acompanhem os impactos da ludicidade no desenvolvimento dos alunos ao longo do tempo. As limitações teóricas revelam que a literatura sobre a ludicidade é vasta, mas muitas vezes fragmentada, dificultando uma visão coesa e integrada. Do ponto de vista empírico, grande parte dos estudos revisados utiliza amostras limitadas ou contextos específicos, podendo não representar a diversidade das realidades escolares. Metodologicamente, há uma predominância de estudos qualitativos, limitando a generalização dos achados, e uma carência de estudos quantitativos e experimentais que possam oferecer evidências mais robustas.

As contribuições desta revisão são diversas. Teoricamente, ela enriquece a compreensão

do papel central da ludicidade na educação, oferecendo uma síntese das principais teorias e conceitos relacionados. Empiricamente, proporciona uma visão abrangente das práticas e ferramentas lúdicas que têm sido eficazes em diferentes contextos educacionais. Metodologicamente, destaca a necessidade de metodologias mistas (qualitativas e quantitativas) para uma compreensão mais completa dos impactos da ludicidade na educação.

Para pesquisas futuras, é sugerido o desenvolvimento de estudos longitudinais que investiguem os impactos da ludicidade no desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos alunos ao longo de vários anos. Além disso, é necessário criar e avaliar programas de formação de professores especificamente voltados para a integração de práticas lúdicas no currículo. Também é importante pesquisar soluções inovadoras para a superação das barreiras de infraestrutura em diferentes contextos educacionais. A condução de estudos experimentais e quase-experimentais pode fornecer evidências quantitativas sobre a eficácia das práticas lúdicas. Explorar como a ludicidade pode ser adaptada para diferentes contextos culturais e socioeconômicos é vital para garantir que todas as crianças possam se beneficiar dessas práticas.

Em suma, a ludicidade tem o potencial de transformar o ambiente educacional, proporcionando um espaço mais engajador, inclusivo e eficaz para a aprendizagem. No entanto, para que esse potencial seja plenamente realizado, é essencial abordar os desafios identificados e preencher as lacunas existentes. Investir na formação contínua de professores, melhorar a infraestrutura escolar e promover uma cultura que valorize a inovação pedagógica são passos fundamentais para integrar a ludicidade de maneira eficaz no ensino. A pesquisa futura deve focar em abordagens multidimensionais e interdisciplinares, combinando métodos qualitativos e quantitativos para uma compreensão mais profunda dos efeitos da ludicidade. Além disso, é vital considerar as diversas realidades culturais e socioeconômicas, garantindo que todos os alunos tenham acesso a uma educação rica e diversificada. Ao fazer isso, podemos avançar significativamente na construção de um sistema educacional que prepara os alunos para os desafios e oportunidades do século XXI.

REFERÊNCIAS

BRADBURN, N. M.; SUDMAN, S.; WANSINK, B. **Asking Questions: The Definitive Guide to Questionnaire Design** - For Market Research, Political Polls, and Social and Health Questionnaires. San Francisco: Jossey-Bass, 2004.

CAMPOS, M. M.; Nunes, M. F. R. (Orgs.). **Educação Infantil: Muitos Olhares**. São Paulo: Editora Cortez, 2008.

EGGER, M.; SMITH, G. D.; ALTMAN, D. G. **Systematic Reviews in Health Care: Meta-Analysis in Context**. Londres: BMJ Books, 2001.

ELWOOD, J. M. **Critical Appraisal of Epidemiological Studies and Clinical Trials**. Oxford: Oxford University Press, 1998.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GOUGH, D.; OLIVER, S.; THOMAS, J. **An Introduction to Systematic Reviews**. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2012.

HIGGINS, J. P. T.; GREEN, S. **Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions**. Hoboken: Wiley-Blackwell. Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLOS Medicine, 6(7), e1000097, 2011.

KISHIMOTO, T. M. **Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação**. São Paulo: Cortez Editora, 2009.

LAJOLO, M.; ZILBERMAN, R. A Formação da Leitura no Brasil. São Paulo: Editora Ática, 1996.

PINHEIRO, I. K.; DEITOS, D. A ludicidade e a tecnologia como ferramenta de aprendizagem. **Anuário Pesquisa e Extensão Unoesc São Miguel do Oeste**, v. 3, p. e19814–e19814, 2018.

SANTOS, V. M. DOS; BARROS, S. C. (Orgs.). **Ludicidade e Educação: Possibilidades e Desafios**. Curitiba: Appris, 2019.

VYGOTSKY, L. S. **A Formação Social da Mente: O Desenvolvimento dos Processos Psicológicos Superiores**. São Paulo: Martins Fontes, 1991.